

Simion CARP,
dr., prof. univ.
PhD,
University Professor

Elena CARP,
master în drept
master of law

ÎNCĂLCAREA DREPTULUI LA VIAȚĂ A COPIILOR NOU-NĂSCUȚI, ÎN INSTITUȚIILE DE DETENȚIE DIN URSS, ÎN PRIMII ANI POSTBELICI

În articol autorii menționează că după valul de persecutări desfășurate în anii 1940-1941, organele represive sovietice și-au reluat activitatea în vara anului 1944, arestând fără temei un număr mare de localnici. Printre victime erau femei și copii. Numărul persoanelor arestate era de-a dreptul impunător, incluzând femei gravide. Spre exemplu, o femeie care a fost privată de libertate, în instituții de detenție din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM), era lipsită de posibilitatea de a asigura dezvoltarea normală a fătului. Femeile după naștere în detenție, nu puteau evalua noile circumstanțe de a reduce pericolele eventuale. Doar în materialele de arhivă s-au păstrat informații ce denotă că aceste ființe inocente s-au născut și au decedat la scurt timp în detenție. Mamele nu au avut posibilitatea să-i creștineze și nici să-i înmormânteze. Aceștia erau înhumați în gropi comune care au rămas necunoscute. Situația reală în care se aflau aceste mame și copiii lor a fost scoasă la iveală în urma luptei dintre grupurile rivale din cadrul MAI al RSSM. În același timp, propaganda sovietică, cu un cinism fără precedent, declara de la tribunele internaționale că doar în URSS copiii au parte de copilărie fericită. În contrast cu aceste afirmații vin materialele de arhivă, în care se menționează despre calvarul prin care treceau copiii nou-născuți internați în creșele din coloniile și închisorile din RSSM.

Cuvinte-cheie: dreptul la viață, copii nou-născuți, instituții de detenție, RSSM, regim totalitar.

VIOLATION OF THE RIGHT TO LIFE OF NEWBORN CHILDREN IN DETENTION INSTITUTIONS IN THE USSR DURING THE FIRST POST-WAR YEARS

In the article, the authors mention that after the wave of persecutions carried out in 1940-1941, the Soviet repressive bodies resumed their activity in the summer of 1944, arresting a large number of locals without real grounds. There were women and children among the victims. The number of people arrested was quite impressive, including pregnant women. For example, a woman who was deprived of her liberty, in detention institutions in the Moldavian Soviet Socialist Republic (MSSR), was deprived of the possibility to ensure the normal development of the fetus. Women after giving birth in detention could not assess the new circumstances to reduce possible dangers. Only in the archival materials has been preserved information indicating that these innocent beings were born and died shortly after birth in detention. The mothers did not have the opportunity to christen them or even bury them. They were buried in mass graves that remained unknown. The real situation in which these mothers and their children were found was revealed following the fight between the rival groups within the MIA of the MSSR. At the same time, Soviet propaganda, with unprecedented

cynicism, declared from international forums that only in the USSR do children have a happy childhood. In contrast to these statements come the archival materials, which mention the ordeal of newborn children hospitalized in nurseries in the colonies and prisons of the MSSR.

Keywords: the right to life, newborn children, detention institutions, MSSR, totalitarian regime.

1. INTRODUCERE.

La începutul mileniului trei majoritatea țărilor lumii au înregistrat progrese considerabile în promovarea valorilor democratice. Elitele politice își consolidează eforturile pentru asigurarea bunăstării și siguranței propriilor cetățeni, garantându-le drepturile și libertățile consfințite în Constituție. În același timp unele regimuri autoritare își permit să sfideze normele de drept internațional, invadând state suverane pe care le consideră mai slabe. Trupele militare de ocupație comit crime împotriva populației civile, mii de oameni sunt omorâți, copiii rămași orfani fiind deportați în regiuni străine. Un exemplu, în cel mai rău sens al acestui cuvânt, este războiul de agresiune declanșat în 2014 de către Federația Rusă împotriva Ucrainei. În timpul invaziei un număr mare de copii au fost separați de familiile lor și deportați în Rusia. Autoritățile Federației Ruse își justifică acțiunile criminale prin faptul că acestor copii le va fi asigurat „un viitor fericit”, condiții bune de trai, acces la cultură și educație. E greu de imaginat un asemenea barbarism în secolul XXI. Dar constatăm că liderii politici ai Federației Ruse aplică și astăzi tactica regimului stalinist față de reprezentanții diferitelor popoare.

Represiunile au fost prezente și în Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, începând cu anul 1924, au continuat și în 1940, când trupele sovietice au invadat Basarabia. Amintim că: „Teritoriile românești pierdute în iunie 1940 au fost ocupate de U.R.S.S. în urma unor ultimatumuri, urmate de invazie militară. Ultimatumul este o instituție a dreptului forței, incompatibil cu forța dreptului internațional [1, p. 327-328].” Militarii care au ocupat atunci Basarabia manifestau un comportament agresiv și violent față de populație, săvârșeau crime, care în marea majoritate erau comise în stare de ebrietate. Despre consumul

abuziv de alcool și lipsa de disciplină a militarilor sovietici s-a discutat la una dintre ședințele operative strict secrete a comandamentului superior al Armatei Roșii, desfășurată în luna mai 1940 unde: „în prezența noului comisar al poporului pentru apărare, mareșalul Timoșenco, locțiitorul comisarului poporului I. I. Proskurov a declarat: «Este greu de acceptat adevărul, însă trebuie să recunoaștem și să spunem direct, că asemenea neglijență, atitudine nepăsătoare și lipsă de disciplină ca la noi în armată nu întâlnești în alte armate ale lumii (glasuri: aveți dreptate!)». A luat amploare consumul de alcool, lucru ce nu poate fi admis în cadrul armatei socialiste. În luna decembrie 1938 comisarul poporului pentru apărare a fost nevoit să semneze un ordin special «Despre combaterea beției în cadrul Armatei Roșii». Comisarul poporului pentru apărare a ordonat: ca în toate regimentele să fie desfășurate ședințe cu comandanții și șefii, la care să se discute concret problema cu privire la beție și samavolnicie. Se cere de condamnat ferm beția și bețivii și de luptat cu acest fenomen rușinos” [2, p. 45].

Un alt neajuns în rândul armatei și organelor represive sovietice era analfabetismul cadrelor. Aceștia erau dresați doar să îndeplinească orice indicație a regimului comunist. Sarcinile prioritare ale unor asemenea „specialiști” constau în reprimarea dură a oricăror tentative a localnicilor de a opune rezistență puterii sovietice și de a-i aresta pe cei inconvenabili. În acest sens autorul român Ion Rațiu afirma că: „De regulă, bănuitul dușman al poporului nu apare vreodată într-un tribunal. El este arestat de poliție și transportat cu destinație necunoscută într-un lagăr de „corectare prin muncă”. Dar dacă el este lăsat liber, stigmatul pus prin etichetarea ca dușman al poporului este atât de puternic încât viața sa devine dificilă, dacă nu imposibilă” [3, p. 312].

După cum se menționează în doctrina de

specialitate, dreptul la viață apare ca esențial în sistemul drepturilor și libertăților fundamentale, fără consacarea și protejarea efectivă a acestui drept protecția celorlalte drepturi ar rămâne fără obiect. Este evident că dreptul la viață reprezintă condiția esențială a posibilității exercitării tuturor drepturilor și libertăților fundamentale [37, p. 21]. Prin urmare, viața, ca însușire biologică a individului, constituie atributul sintetic și fundamental fără de care nu ar putea exista niciuna din celelalte însușiri ale persoanei. Fără respectarea vieții nu este posibilă nici colectivitatea, nici conviețuirea socială. Totodată, importanța vieții individului pentru societate a determinat dintotdeauna colectivitatea de a se preocupa de apărarea acesteia în cadrul relațiilor sociale și a fost supusă unui act de valorificare la nivelul conștiinței sociale [38, p. 63].

Represaliile sovietice din perioada post-belică erau însoțite de diverse forme de încălcare a dreptului la viața al victimelor. Cel mai grav că aceste încălcări vizau și dreptul la viața al copiilor, inclusiv al dreptului la un trai decent care le-ar fi asigurat o dezvoltare biopsihologică prielnică. Predilect în cadrul acestui studiu, utilizând prioritar metoda istorică, ne vom referi la încălcarea dreptului la viață al copiilor nou-născuți, în instituțiile de detenție din fostul lagăr sovietic.

2. METODOLOGIE.

În limitele de studiu ale acestui articol, au fost aplicate metodele: istorică, analiza, sinteza, comparația și conștientizarea logică. De asemenea au fost utilizate publicații ale savanților din domeniu, materiale de arhivă, precum și legislația relevantă.

3. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII.

Activitatea sistemului de lagăre sovietice a lăsat nu doar o amprentă profundă asupra mentalității deținuților săi, ci a influențat, în mare măsură, psihologia, comportamentul, modul de viață și de a gândi al unei mari părți a populației [4, p. 21].

Consecințele acestor nelegiuiri au marcat și familia poetului Gheorghe A. Rusu care a fost internat în lagărul Ivdel, regiunea Sverdlovsk,

unde a decedat, iar soția Haritina Trofim Rusu (Pripa), la vârsta de 26 ani cu doi copii mici a fost deportată în Siberia, aflându-se acolo până în anul 1956. Din cauza condițiilor vitrege unul din copii a decedat. După ce a revenit la baștină, ea a scris câteva rânduri despre calvarul prin care a trecut familia ei, în cererea înaintată guvernării sovietice solicitând ca toți membrii să fie reabilitați. Un fragment din acest demers a fost publicat în lucrarea autorului Nicolae Bulat: „Până la 13 iunie 1941 eu cu soțul meu, Rusu Gheorghe Anton, am lucrat învățători în satul Cosăuți, raionul Soroca, RSSM. În noaptea de 19 iunie 1941 am fost ridicați din pat de soldați înarmați, care ne-au urcat într-o căruță și ne-au escortat la stația Florești. Eu aveam doi copii: un fecior de trei ani și al doilea de cinci săptămâni...

...la stația Florești pe soțul meu, Rusu Gheorghe Anton, împreună cu alți bărbați, i-au despărțit de familii și i-au escortat în altă parte. Pe noi ne-au deportat în regiunea Tomsk, raionul Pudinsk. Acolo am locuit până în 1956, luna iunie. Despre soț nu cunoșteam nimic. Adevărul este că un tovarăș de-al soțului meu, Ciobanu Ion Mihai, mi-a comunicat că acesta a murit în anul 1942. În acești 10 ani eu am pierdut nu doar soțul, care a fost un poet bun, ci și un copil din cei doi... și toate acestea s-au întâmplat din cauza unei greșeli, căci noi nu am avut nicio vină” [5, p. 70].

După valul de persecutări desfășurate în anii 1940-1941, organele represive sovietice și-au reluat activitatea în vara anului 1944, arestând fără temei un număr mare de localnici. Printre victime erau femeii și copiii: „... în urma inspectării și arestului provizoriu al secției raionale Ocnița a NKVD, județul Soroca, s-a constatat că, din numărul total de reținuți, femeia V. G. Vădrenco nu era trecută în niciun registru și nici nu exista vreun proces-verbal de reținere a acesteia. Tot acolo, a fost găsit un minor, M. B. Danilin de 11 ani, bănuț de furt, pentru care, de asemenea, nu exista un proces-verbal de reținere. Arestații se aflau în condiții mizerabile, iar igiena corporală nu le era asigurată [6, p. 57].” Arestațiile au continuat și în următorii ani. Erau studiate minuțios mate-

rialele din arhive, pentru a obține informații compromițătoare. Despre lucrul Arhivei MAI RSSM raporta șeful serviciului, ofițerul Totok: „Strict secret. A fost asigurată activitatea zilnică a Arhivei de Stat în vederea identificării și luării la evidență a elementelor contrarevoluționare. Pentru a eficientiza acest lucru a fost reorganizată și extinsă echipa specială pentru prelucrarea fondurilor secrete din perioada Războiului II Mondial. A fost petrecută o consfătuire cu această echipă în vederea urgentării lucrului...” [7, p. 155]. Numărul persoanelor arestate era unul impunător, printre care erau și femei gravide. Regimul în închisori era extrem de dur. În una din notele informative secrete întocmite la începutul primăverii anului 1947 este descrisă situația persoanelor aflate în închisoarea Nr.8 din or. Cahul, printre care se regăseau și femei gravide: „Închisoarea are capacitatea de a deține 150 de condamnați, însă la moment aici se află 306 persoane...; din izolatoarele de detenție provizorie deținuții escortați sunt peste măsură slăbiți fizic...; din numărul total la moment 104 persoane sunt diagnosticate cu distrofie...; din cauză că până a fi transportați în închisoare aceștia nu au fost hrăniți mai mult de trei zile...; celulele sunt supraaglomerate. Saltele avem doar 220 și toate sunt așternute direct pe podeaua de lemn, celulele sunt asigurate cu hârdaie... în celule e umed. Nu toți condamnații sunt asigurați cu albituri. Celulele nu se încălzesc. Paturi nu ajung. Farfurii sunt, iar câștile lipsesc...” [8, p. 264]. În aceeași notă informativă se menționează că în închisoarea Nr. 8 dislocată în or. Cahul, „doar în timpul inspecției au fost repartizate saltele minorilor și femeilor gravide...; anume atunci a fost primită pânză de la depozit și cusute saltele...; lipseau vasele pentru apă și doar în timpul verificării au fost identificate 7 bacuri de metal fără capace, care au fost distribuite în celule...; cu hrană suplimentară erau asigurați 40 de deținuți care sufereau de distrofie; în realitate aceste porții se împărțeau la 80 de persoane bolnave...; din lipsă de încălțăminte și haine condamnații nu sunt scoși la plimbare...” [8, p. 265].

Autorul R. Karklins, care a studiat condițiile instituțiilor penitenciare din URSS,

afirma: „...nicăieri nu veți putea pătrunde în esența sistemului politic al unei țări atât de profund, cum o veți putea face în închisoare” [9, p. 338]. Revenind la femeile gravide încarcerate, e cazul să menționăm că printre acestea erau tinere recent căsătorite, care nu aveau experiență de viață în detenție: „Nu se cunoaște câte au decedat în urma întreruperii sarcinii sau în timpul nașterii, însă majoritatea sau ales cu boli cronice din cauza multiplelor probleme cu care se confruntau. La copiii născuți de mame aflate în detenție exista un risc foarte mare de mortalitate. Statistica cu privire la numărul total al copiilor născuți în detenție în acea perioadă lipsește. Informația era tănuțită de către guvernarea sovietică. Multe femei nu aveau pe nimeni în libertate, toți membrii familiei erau arestați. Duceau lipsă de hăinuțe pentru prunci și nu aveau un loc izolat unde puteau fi în siguranță. O mulțime de probleme apăreau din cauza că ele nu puteau locui împreună cu copiii lor. Aceștia erau internați în creșa din închisoare și la indicația administrației lăsați în grija unor persoane străine. Din această cauză mulți copii au decedat. Din păcate, despre destinul lor tragic societatea nu cunoaște nimic. Ei, pur și simplu, au fost excluși din istoria epocii comuniste. Doar în materialele de arhivă s-au păstrat informații ce denotă că aceste ființe inocente s-au născut și au decedat la scurt timp în detenție. Mamele nu au avut posibilitatea să-i creștineze și nici să-i înmormânteze. Aceștia erau înhumați în gropi comune care au rămas necunoscute. Situația o cunoșteau doar reprezentanții organelor represive, gardienii și medicii care făceau parte din sistem. Însă aceștia nu raporta superiorilor despre condițiile dezastruoase din creșele de pe teritoriul închisorilor, unde pruncii erau deținuți și tratați inuman, fiind considerați copii ai dușmanilor poporului” [10, p. 73-74].

Aceste atrocități aveau loc în timp ce comunitatea internațională lupta pentru drepturile copiilor defavorizați. Astfel, după un an de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial a avut loc un eveniment deosebit de important: „La 11 decembrie 1946 a fost înființat Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor

al Națiunilor Unite (UNICEF), creat de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 1946” [11]. Fondul a fost creat „...pentru a ajuta copiii și tinerii a căror viață și al căror viitor erau în pericol, indiferent de rolul jucat de țara lor în timpul războiului” [12].

În acea perioadă, propaganda sovietică, cu un cinism fără precedent, declara de la tribunele internaționale că doar în URSS copiii au parte de copilărie fericită. În contrast cu aceste afirmații vin materialele de arhivă, în care se menționează despre calvarul prin care treceau copiii nou-născuți internați în creșele din coloniile și închisorile din RSSM: „Acestea erau amplasate în construcții auxiliare care nu corespundeau cerințelor. Mamele, conform rapoartelor gardienilor, aveau acces la copii de patru ori pe zi doar pentru a-i alăpta, fiind lipsite de posibilitatea de a-i supraveghea și de a-i îngriji pe cei care sufereau de maladii. Toamna, iarna și la începutul primăverii în încăperi era frig din cauza sobelor defecte și lipsei lemnelor. La toate aceste chinuri se adăuga o altă problemă cu care se confruntau, lipsa hranei suplimentare și obligația de a îndeplini norma zilnică de muncă pentru femeile aflate în detenție. În asemenea condiții fiecare mamă negocia cu personalul, răul cel mai mic posibil [10, p. 74-75].”

Despre copiii nou-născuți în instituțiile de detenție din URSS a scris victima represivelor politice Evghenia Ghinzburg, care aflându-se în detenție a fost repartizată să lucreze în asemenea sector. Reconstituind în memorii acele timpuri, autoarea menționează următoarele: „Centrul pentru copii este și el tot zonă. Cu gheretă de pază, cu poartă, cu barăci și sârmă ghimpată. Dar la ușile barăcilor obișnuite de lagăr există inscripții neașteptate. „Grupa de sugari”. „Bebelushi”. „Grupa mare”... În primele zile, nimeresc în grupa mare. Acest fapt îmi readuce capacitatea de mult pierdută de a plânge. Deja de peste trei ani disperarea seacă mi-a ars ochii. Dar uite, acum (în iulie 1940) stau pe o băncuță scundă în colțul acestei încăperi ciudate și plâng. Plâng fără oprire, gemând, ca doica noastră Fima, care scâncea și-și trăgea nasul ca la țară. Este un șoc. El este cel care mă scoate

din împietrirea ultimelor luni. Da, fără îndoială, este o baracă penitenciară, de lagăr. Dar în ea miroase a griș cald și a pantaloni umezi. Fantezia sălbatică a cuiva a reunit toate atributele lumii penitenciare cu lucrurile acelea simple, omenești și emoționant de cotidiene care rămaseră dincolo de linia de accesibilitate, încât părea pur și simplu un vis [13, p. 13].” Este vorba de lagărul din localitatea Elghen despre care aceeași autoare scrie: „Elghen în limba iakută «Mort» [14, p. 268].” Dacă în acest caz toponimul localității corespunde realității, atunci în RSSM instituția de detenție pentru femei era dislocată în localitatea Valea Norocului (actualmente r-l Sângerei). Despre această Colonie de corecție prin muncă a scris în memoriile sale Boris Vasiliev, victimă a regimului totalitar comunist. Acesta, fiind copil, a avut nefericirea să-și viziteze mama încarcerată acolo în anul 1949. A aflat acest lucru dintr-o scrisoare: „Era scrisul frumos al mamei. Am citit-o dintr-o răsuflare: „Valea Norocului, raionul Florești, pușcăria pentru femei...” [15, p. 290].

Majoritatea femeilor „deținute în Colonia de corecție prin muncă Nr.1 din satul Valea Norocului aveau acasă copii minori, mulți dintre care au rămas fără supraveghere și fără surse de existență. Într-o situație destul de complicată erau și gravidele. O femeie privată de libertate în instituțiile de detenție din RSSM era lipsită de posibilitatea de a asigura dezvoltarea normală a fătului. Femeile după naștere în detenție, nu puteau evalua noile circumstanțe de a reduce pericolele eventuale. Situația reală în care se aflau aceste mame și copiii lor a fost scoasă la iveală în urma luptei dintre grupurile rivale din cadrul MAI al RSSM. Însă inspecția întocmea notele informative, recurgând la o serie de interpretări contradictorii, raportând doar unele nereguli, pentru a ascunde starea reală de lucruri în domeniu. În acest sens, publicăm un document secret, adresat ministrului Afacerilor Interne al RSSM, general-locotenentul Tutușkin, de către șeful adjunct al Secției Închisorilor a MAI al RSSM, căpitanul Nusimovici: „Secret. Act semnat la 28 noiembrie 1947, s. Valenrochi (Valea Norocului - n.a.). În baza ordinului MAI al RSSM Nr.0178 de la 20 no-

ieembrie 1947, comisia în componența: locțiitorul șefului Secției Închisorilor a MAI al RSSM, căpitanul Nusimovici, șeful serviciului sanitar al Secției Coloniilor de corecție prin muncă a MAI al RSSM, Lemberg, șeful secției sanitare a secției de miliție a MAI a orașului Bălți, căpitanul serviciului medical Șarohov, în prezența șefului Coloniei de corecție prin muncă Nr. 1, locotenentul Pasenko, și a șefului serviciului sanitar al aceleiași colonii, căpitanul serviciului medical Podporina, la data indicată au verificat condițiile de detenție a copiilor aflați în creșa Coloniei de corecție prin muncă Nr. 1, ale căror mame sunt condamnate. În timpul verificării s-a constatat: Creșa Coloniei de corecție prin muncă Nr. 1 ocupă o casă separată pe teritoriul orașelului, compusă din 4 camere cu suprafața totală de 54 m², ce include 39 m² de spațiu locativ.

La toate încăperile ferestrele nu sunt dotate cu al doilea rând de rame. Creșa are două anexe mici de vară, aflate în proces de construcție, în care pentru moment este improvizată o bucătărie și o debara. Suplimentar, creșa dispune de două camere ce sunt în proces de construcție cu suprafața de 35 m², care la moment nu pot fi folosite. Spălătoria lipsește și albiturile se spală în camera de primire.

În ziua verificării în creșă se aflau 7 copii, dintre care 5 sugari. Toți copiii sunt cazați într-o singură cameră cu suprafața 12 m². Celelalte încăperi sunt libere. Starea fizică a copiilor, cu excepția unuia, care suferă de malarie, este satisfăcătoare. În luna noiembrie anul curent nu au fost înregistrate decese în rândul copiilor. Cu două luni înainte au decedat 6 copii, dintre care: în septembrie 5 copii și în octombrie – 1 copil. În cinci cazuri decesul a fost provocat de dispensie (dispepsie - n.a.), iar într-un alt caz – de pneumonie pe fundalul distrofiei. Copiii sunt asigurați cu hrană pregătită cu respectarea tuturor normelor. Lipsesc doar fructele uscate. La momentul verificării toate paturile sunt asigurate cu lenjerie conform cerințelor.

În creșă sunt: 50 de plăpumi de vară, 21 de cearcefuri pentru plăpumi, 33 de cearcefuri, 21 de saltele.

Nu ajung cămăși pentru copii, sunt doar

14. În total lipsesc scutecele și hainele călduroase și din această cauză copiii sunt scoși la aer înveliți doar în plăpumi. Toți copiii sunt plasați în paturi de lemn. În rezervă mai sunt încă 30 de paturi pentru copii. Creșa este asigurată cu inventarul necesar pentru a îngriji corespunzător copiii internați. Aceștia sunt băiți în dormitor” [10, p. 79-80]. Din informație reiese că pruncii sunt amplasați într-o încăpere auxiliară ce nu era destinată cazării ființelor umane, însă, la indicația șefilor, aceasta a fost transformată în creșă: „Ferestrele au doar un singur rând de rame, din care cauză nu poate fi menținută temperatura necesară copiilor nou-născuți. Edificiul este în proces de construcție. Spălătorie nu este. Rufele sunt spălate în camera de primire, astfel această încăpere nu se folosește conform destinației. Membrii comisiei constată că starea copiilor e satisfăcătoare, dar nu este bună. Un copil este diagnosticat cu malarie, însă nu este separat de ceilalți și nu se oferă nicio informație despre tratamentul lui. Totodată, se raportează că la momentul verificării în creșă se aflau 7 copii, iar cu două luni înainte au fost înregistrate 6 decese. Astfel, reiese că aproape toți copiii internați în creșă decedau. În acest sens, trezește suspiciuni faptul că pruncii erau asigurați cu hrană conform normelor și duceau lipsă doar de fructe uscate, după cum se menționează în act. Din notă aflăm că paturile în care erau plasați copiii se confecționau din lemn. Evident că acestea erau destinate maturilor, saltelele așternute fiind umplute cu paie. În asemenea condiții copiii nu puteau fi legați și nu se aflau în siguranță. Se observă că în creșă lipsesc lucrurile elementare care erau prezente în casele țăranilor basarabeni, printre care: leagănele, hăinuțele, scufiile brodate, jucăriile confecționate artizanal etc. Totodată, copiii nu sunt asigurați cu cămăși, lipsesc scutecele și hainele călduroase, iar administrația afirmă că aceștia sunt scoși la aer, fiind înveliți în plăpumi. Reieșind din aceste condiții poate fi pus la îndoială faptul că acești copii erau scoși afară. În același timp, comisia raporta că pruncii sunt băiți în dormitor, fără a menționa în ce condiții și unde încălzeau apa pentru această procedură, în ce îi înveleau după ce erau băiți,

dacă scutecele lipseau. Din păcate, nota era în-tocmită formal, pentru a ascunde adevărul că toți copiii se aflau într-un mediu nociv, în care nu se puteau dezvolta normal și decedau. Pentru a prezenta o informație evazivă cu privire la cauzele deceselor copiilor nou-născuți, în notă se menționează că aceștia au murit din cauza „dispensiei” (dispepsiei - n.a.)” [10, p. 80-81].

Cu aceleași probleme se confruntau și pruncii din lagărul dislocat în Elghen: „...Epidemia de diaree se încapățâna să nu se potolească. Copii mici mureau pe capete, deși erau tratați cu siguranță și de angajați liberi, și de medici deținuți. Dar condițiile în care erau crescuți acești copii, închisorile, amăreala laptelui matern și clima din Elghen, toate acestea și-au spus cuvântul. Problema cea mai mare era că și acest lapte matern amar din cauza durerii era puțin și, de la o zi la alta, devenea și mai puțin. Rarii fericiți se bucurau de laptele matern două, trei luni. Restul erau hrăniți artificial. Iar pentru lupta cu dispepsia toxică nu era nimic mai important decât măcar câteva picături de lapte uman... Pătușurile bebelușilor sunt plasate unul lângă altul. Sunt așa de multe, că dacă ar trebui să-i înfășezi neîncetat pe toți de-a rândul, la primul nu ajungi din nou decât peste vreo oră și jumătate. Și toți se spuziseră, slăbiseră, erau epuizați de plânsete. Unii piuie jalnic și subțirel, parcă nemaiășteptând niciun ajutor. Alții urlă disperat și curajoși, se apără activ. Iar unii deja nu mai strigă. Numai gem, ca niște adulți... Din cauza mirosului greu ce vine de la grămada uriașă de scutece murdare, vedem o ceață în fața ochilor. Nici măcar nu avem chef de mâncare, suntem mereu flămânde. Grișul lichid rămas de la copii îl înghițim cu repulsie, numai pentru a subzista” [13, p. 19-20].

Trecând în revistă evenimentele din timpul detenției, Evghenia Ghinzburg a scris și despre activitatea ei în izolatorul medical, unde erau internați copii născuți în lagărul din Elghen, care sufereau de maladii specifice mediului penitenciar: „Uite-i stau întinși, niște mucenici mici născuți numai pentru suferință. Acel copil de un an, cu o față plăcută, rotundă, are deja început de edem pulmonar. E răgușit și-și trage febril mânuțele cu unghii vineții... Fetița

aceasta de cinci luni a unei mame deținute de drept comun de 20 de ani, stătea aici deja de multă vreme, în izolator, și fiecare soră, la predarea gărzii, spunea: „Ei, probabil azi... Dar ea încă rezista. Un schelet mic, acoperit de o piele ridată ca de om bătrân. Iar fața ... fața acestei fete era astfel încât i se spusese Dama de pică.

O față de 18 ani, inteligentă, ironică. De parcă înțelegea tot-tot, ea care a fost aruncată pentru o clipă în zona noastră. În zona răutății și a morții. Îi făceam injecție cu un ac mare și ea nu plângea. Gemea numai încetșor și se uita fix la mine cu ochii ei îmbătrâniți, atotștiutori. A murit chiar înainte de venirea zorilor, foarte aproape de acea graniță când, pe fondul lipsit de viață al nopții albe din Elghen, încep să licărească niște vagi sclipiri rozalii. Moarta a devenit din nou bebeluș. Ridurile i s-au întins, s-au închis ochii care au aflat așa de timpuriu toate tainele. Rămăsese un copil mort, epuizat... Și mama nu e... E în etapă, a fost trimisă la Mâgla... Nu poți să-i uiți, copiii din Elghen” [13, p. 21-23].

Despre felul cum era asigurată asistența medicală a copiilor aflați în Colonia de corecție prin muncă din localitatea Valea Norocului aflăm din următorul document de arhivă: „Creșa este deservită de un singur felcer civil și de 4 femei din rândul celor condamnate, care au dreptul să se deplaseze fără pază și escortă. Dintre acestea, 3 sunt dădace, iar una – bucătar. Asistența medicală este asigurată de către Șeful serviciului sanitar al Coloniei de corecție prin muncă Nr. 1.

În timpul verificării documentației serviciului medical s-a constatat că copiii permanent adaugă în greutate. Cântărirea se efectuează cu regularitate la 8-10 zile. Copiii permanent primesc untură de pește și necesarul de vitamine sintetice (ulterior, însemnările despre vitamine au fost șterse din notă și cu creionul adăugat „vitaminele necesare”, după care și această însemnare a fost ștearsă – n.a.). În ultimele două luni nu au fost identificate maladii infecțioase la copii. Hrănirea (alăptarea) copiilor sugari se efectuează de către mame o dată la 4 ore” [10, p. 81-82].

Din cele relatate nu putem fi convinși că

femeile, în grija cărora se aflau pruncii nou-născuți, aveau deprinderile și cunoștințele necesare pentru a îngriji acești copii, pentru a identifica problemele ce apăreau zilnic și de a reacționa rapid pentru a-i proteja în toate cazurile: „Nu însuflă credibilitate nici informația prezentată de membrii comisiei de inspecție. Unele afirmații, printre care și concluziile expertizei medico-legale, erau pripite și neargumentate. O dovadă în plus sunt însemnările făcute pentru a ascunde lipsa vitaminelor necesare copiilor pentru menținerea sănătății. În majoritatea cazurilor medicii manipulau cu termenii medicali pentru a ascunde adevăratele maladii infecțioase de care sufereau pruncii. Trezește bănuiele faptul că copiii nou-născuți erau cântăriți conform orarului indicat și adăugau permanent în greutate, în situația când aceștia erau separați de mamele ce îi alăptau și nu erau asigurați cu toate cele necesare. Totodată, nicăieri nu se menționează că mamele sunt asigurate cu hrană suplimentară. În cele din urmă comisia înaintează următoarele propuneri: „În scopul îmbunătățirii condițiilor de trai ale copiilor deținuți în creșa din colonie și pentru a asigura condiții la internarea altor copii din același contingent,

Propunem:

1. Repartizarea copiilor conform ordinului MAI al URSS nr. 0327 de la 7 iunie 1947;
2. Întreprinderea măsurilor urgente pentru a finaliza construcția anexelor compuse din două camere;
3. Montarea în termen de 10 zile, conform cerințelor, la ferestrele din încăperile de locuit, a celui de-al doilea rând de rame;
5. Încălzirea bucătăriei existente prin construirea (unei anexe) unui antreu;
4. Asigurarea creșei în termen de 15 zile cu necesarul de lenjerie, haine călduroase, scutece și paltoane;
6. Efectuarea pretutindeni a activităților sanitaro-profilactice și imunizarea copiilor împotriva variolei și a difteriei în scopul prevenirii îmbolnăvirilor în rândul acestora.
7. Interzicerea accesului mamelor ce alăptează sugarii în dormitorul pentru copii. Pentru hrănire a transmite acestora copiii în

camera de primire, aducând în regulă această încăpere conform cerințelor. Mamele ce hrănesc sugarii să fie asigurate cu halate albe curate.

8. În decurs de 15 zile creșa să fie asigurată cu un manej.

9. Ținând cont de faptul că șefa creșei Tokarev nu-și îndeplinește conștiincios obligațiile, se înaintează propunerea către Secția coloniilor de corecție prin muncă de a fi înlocuită.

Despre îndeplinirea propunerilor din act, șeful Coloniei de corecție prin muncă Nr.1, locotenentul Pasenko, să informeze conducerea MAI al RSSM.

Comisia: Locțiitorul șefului Secției închisorilor a MAI al RSSM, căpitanul Nusimovici;

Șeful Serviciului sanitar al Secției Coloniilor de corecție prin muncă a MAI al RSSM, Lemberg;

Șeful Serviciului medical al Secției de mișcare a or. Bălți a MAI al RSSM, căpitan al serviciului medical Șarohov.

Un exemplar a primit: șeful coloniei de corecție prin muncă Nr.1, locotenentul Pasenko” [10, p. 82-83].

Analizând lista propunerilor și termenele indicate, deducem că unele sarcini nu vor putea fi îndeplinite la timp. Cu mare întârziere abia la sfârșitul lunii noiembrie se solicită ca copiii să fie asigurați cu haine calde, când temperaturile deja sunt scăzute și începe sezonul de iarnă.

Existau și alte probleme. Femeile cazate în barăci nu aveau posibilitate de a-și spăla hainele, chiar dacă în notă se indică ca mamele ce alăptează pruncii să fie asigurate cu halate albe curate. Printre altele comisia a constatat lipsa unui manej pentru copii. Însă cel mai grav era faptul că pruncii erau separați de mame. În acest sens, autorul L. Alpern conchide că „...nu poți inventa o metodă mai eficientă de a omorî un copil, decât să încerci să-l despartă de mama lui” [16, p. 165]. Spre regret, exponenții regimului totalitar comunist foloseau închisorile pentru a lichida fizic oamenii condamnați la privațiune de libertate, iar printre victime erau și copii nou-născuți.

Revenind la activitatea membrilor comisiei ce inspectase creșa din Colonia de corecție

Nr.1, am constatat că aceștia la 4 decembrie 1947 au expediat conducerii MAI o altă notă informativă cu următorul conținut: „În timpul inspecției a fost depistat faptul că se încălcă Ordinul MAI al URSS Nr.0327 cu privire la asigurarea condițiilor de detenție a copiilor.

Prin ordin e stabilit că spațiul necesar fiecărui copil trebuie să fie de 4 m², însă toți copiii se află într-o încăpere cu suprafața de 12 m², iar celelalte două camere cu suprafața de 27 m² sunt libere. Nu au fost îndeplinite punctele ordinului MAI al URSS Nr. 0327 cu privire la asigurarea copiilor cu haine.

În luna septembrie anul curent de la depozitul Secției Coloniilor de Corecție prin Muncă a MAI al RSSM au fost eliberate, pentru Colonia Nr.1, 700 m de pânză, iar în realitate au fost cusute doar 14 cămăși. Lipsesc hainele călduroase și scutecele. În creșă lipsește spălătoria și din această cauză rufe sunt spălate în camera de primire” [10, p. 86].

În raport se menționează că administrația coloniei: „a primit de la depozit 700 m de pânză pentru a coase cămăși copiilor nou-născuți. În timpul verificării erau doar 14 cămăși, iar scutecele lipseau în general. În acea perioadă cadrele acestor instituții își permiteau în mod abuziv să însușească produsele alimentare destinate condamnaților și materia primă din care trebuiau să fie confecționate saltele și alte lucruri de primă necesitate. Era o experiență preluată de la gardienii ce activau în lagărele pentru prizonierii de război. În fondurile de arhivă se păstrează multiple informații de acest gen. Un exemplu este descris în nota informativă strict secretă din septembrie 1944 cu privire la starea lucrurilor din Lagărul nr. 165 dislocat în Iuja, regiunea Ivanovo, precum că: „În lagăr este larg răspândită practica cusutului în atelierul de croitorie (acolo lucrează prizonieri de război) pentru cei din conducerea lagărului și pentru membrii familiilor acestora a tot felul de haine (paltoane, tunici, pantaloni ș.a.) din uniforme germane și maghiare, date lagărului de către Direcția pentru aprovizionări militare spre a fi utilizate la refacerea uniformelor prizonierilor de război. Astfel, marea majoritate a comenzilor către atelierul de croitorie vin de

la conducerea lagărului (șeful lagărului și adunării săi) și de la membrii familiilor acestora, cei din urmă deplasându-se singuri la atelier...” [17, p. 415].

În același mod „procedau și reprezentanții administrației instituțiilor de detenție din RSSM, care de multe ori duceau materialul primit de la depozit la ateliere unde își comandau cearceafuri, fețe de pernă și alte lucruri pe care le foloseau în scopuri personale. Fără remușcări raportau conducerii, că materia primă a fost folosită în beneficiul deținuților și copiilor nou-născuți. Din această cauză condițiile de detenție nu se îmbunătățeau, chiar dacă comisiile ce inspectau activitatea instituțiilor se grăbeau să raporteze că toate neregulile au fost înlăturate. Pe o notă de optimism au încheiat raportul membrii comisiei ce au verificat situația creșei din cadrul Coloniei de corecție prin muncă Nr.1 dislocată în satul Valea Norocului. Aceștia au inclus în ultimul alineat următoarea informație: „Hrana pentru copii este bună, produsele sunt eliberate conform normelor. Numărul deceselor în rândul copiilor pe parcursul ultimilor două luni a scăzut. În octombrie un copil a decedat de pneumonie. În noiembrie nu au fost înregistrate decese.” Este clar că membrii comisiei manipulau cu datele statistice. Nu putem fi siguri că toți copiii erau înregistrați la naștere. Mamele nu puteau obține o adeverință de naștere al copilului nou-născut în detenție. Mulți dintre acești copii au murit fără a avea un nume și fără ca rudele să primească un certificat de deces, fiind astfel lipsiți de identitate. În cele din urmă comisia și-a încheiat raportul constatând că: „Toate neregulile depistate sunt consecințe a lipsei de control din partea Secției coloniilor de corecție prin muncă a RSSM cu privire la îndeplinirea Ordinului MAI al URSS nr.0327 din 7 iunie anul curent. În secția coloniilor de corecție prin muncă a MAI al RSSM acest ordin a ajuns pe 17 iunie anul curent și indicații concrete cu privire la îndeplinirea acestuia de către Colonia de corecție prin muncă nr.1 nu au fost elaborate. Acest ordin nu se află în instituție. Despre măsurile întreprinse cu privire la executarea Ordinului MAI al URSS nr. 0327, Secția Coloniilor de corecție prin muncă a MAI

al RSSM a înștiințat GULAG pe 19 septembrie anul curent, expediind scrisoarea nr. 11/5208” [10, p. 87-88].

Din cele relatate constatăm că: „un răspuns formal cu privire la îndeplinirea cerințelor ordinului MAI al URSS nr. 0327 a fost expediat la Moscova încă la 19 septembrie 1947. În realitate, despre existența acestui ordin administrația Coloniei nr.1 nu cunoștea. Totodată, se creează opinia că fără un ordin al superiorilor administrația Coloniei nr.1 nu trebuia să asigure condiții umane de detenție mamei cu copii nou-născuți, lăsându-i să moară?

Continuând cercetările, am încercat să obținem informații despre felul cum s-a schimbat situația în perioada imediat următoare. În timpul investigațiilor printre documentele de arhivă a fost identificată o notă informativă strict secretă cu privire la activitatea Ministerului Afacerilor Interne al RSSM pentru trimestrul IV 1947, expediată ministrului Afacerilor Interne al URSS, general-colonelul Kruglov S.N., de către ministrul Afacerilor Interne al RSSM, general-locotenentul Tutușkin, la data de 10 februarie 1948 nr. 0/128, în care nu se menționează nimic despre starea creșei pentru copiii nou-născuți. În notă, printre altele, se raportează că „...au fost construite și date în exploatare două barăci pentru traiul deținuților: în Colonia de Corecție prin Muncă nr.1 pentru 208 persoane și o baracă locuibilă în Colonia de Corecție prin Muncă nr.3 pentru 104 persoane” [10, p. 88-89].

De remarcat că toate deținutele erau obligate să îndeplinească norma stabilită de administrație. Cele care nu reușeau, primeau doar o mică parte din rația alimentară zilnică. Majoritatea gardienilor erau aduși din regiuni îndepărtate ale Rusiei sovietice. De regulă, starea lor psihică nu era supusă evaluării, moment care explică comportamentul lor despotice în raport cu femeile aflate în detenție.

Ne convingem, însă, că nici în următoarea perioadă starea lucrurilor în această colonie nu s-a schimbat spre bine, chiar dacă șeful instituției a fost eliberat din funcție. Acesta a fost retrogradat din cu totul alte motive. În scrisoarea expediată de către conducerea MAI RSSM pe 2

august 1949, în adresa GULAG a MAI al URSS se raportează că: „...Informația prezentată de către secretarul organizației de partid a Coloniei de corecție prin muncă nr.1, tov. Suhanov, și inspectorul operativ al serviciului nr.1 al Secției coloniilor de corecție prin muncă, tov. Davîdovici, cu privire la diminuarea cu rea intenție de șeful instituției a volumului recoltei obținute de Colonia de corecție prin muncă nr.1 în anul 1948, angajarea condamnaților în funcții administrative, precum și despre tănuirea de șeful Coloniei de corecție prin muncă Pasenko a faptului că prima lui soție a fost condamnată, iar fratele lui a fost în prizonierat la nemți, au fost verificate și anterior de mine și locțiitorul meu, tov. Babușkin, în baza informațiilor obținute din alte surse. În rezultatul verificării s-a constatat că informația parțial s-a adevărit... În legătură cu cele menționate am luat decizia de a-l supune arestului pentru 10 zile pe locotenentul Pasenko, șeful Coloniei de corecție prin muncă nr.1, cu eliberarea ulterioară din funcție. Ministerul Afacerilor Interne al RSSM, general-locotenent Tutușkin” [18, p. 262-263].

Din scrisoare reiese că șeful Coloniei nr.1 a fost eliberat din funcție din alte motive și nu din cauza abuzurilor comise față de femeile gravide și față de alte categorii de persoane ce se aflau în detenție. Realitatea e că administrația tuturor instituțiilor de detenție manifesta un asemenea comportament față de oamenii aflați în custodia lor. Un exemplu elocvent ne oferă în memoriile sale Boris Vasiliev, victimă a represiunilor politice, care menționa: „Sora mea, Nadejda Vasiliev (după soț Stavinschi), a fost arestată, fiind în a opta lună de sarcină. Era învinuită de faptul că și-a urmat mama în timpul evadării acesteia din Siberia și pentru că n-a anunțat despre asta KGB-ul. Era ținută în arest, ca nu cumva să fugă de judecată. N-a putut-o apăra nimeni [15, p. 420].” În aceleași memorii Boris Vasiliev descrie abuzurile gardienilor din cadrul închisorii nr.1 din Chișinău: „În închisoare soră-mea a fost supusă unei percheziții înjositoare, inclusiv în zonele intime... Apoi surorii mele i s-au luat amprente, ca unui criminal ordinar, și i-au lipit fotografia pe dosar” [15, p. 423].

În baza informației obținute din fondurile de arhivă și memorii a victimelor represiunilor politice avem posibilitatea să ne convințim cât de vastă era aria crimelor comise de regimul totalitar bolșevic împotriva oamenilor. Toate se întâmplau în timp ce lumea civilizată consideră că „Cel mai important moment din istoria codificării drepturilor fundamentale ale omului s-a petrecut la 10 decembrie 1948, când Adunarea Generală a ONU a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului” [19, p. 14]. Însă în URSS, drepturile omului nu se respectau. Totodată, foarte mulți copii se nășteau în detenție. În acest context autorul Boris Vasilev scrie: „Aici, în închisoarea nr.1 din Chișinău, soră-mea a născut un băiețel pe care l-a numit Ilieș, ca pe tata...” [15, p. 428].

La scurt timp mama și copilul au fost deportați în Siberia. E greu de imaginat cum propagandiștii sovietici publicau articole despre „grija” manifestată de autorități față de familie, în timp ce mii de oameni erau urcați în vagoane și transportați forțat în regiuni nepopulate ale Rusiei sovietice, iar alții se stingeau în detenție, printre care femei cu copii nou-născuți. În cuvintele lor nu exista adevăr. Pentru a vă convinge publicăm unul din articole, păstrând limbajul de lemn, în care corespondentul aduce laude elitei politice sovietice, declarând că: „Гувернул советик, партидул болшевик, мареле Сталин чер де ла тоате организацииле советиче, де партид, професионале ши обштитесь о пуртаре сымцитоаре ши грижэ тоталникэ фацэ де невоиле фемеилор. Требуе де дат фемеилор тот ажуролу ку путинцэ ын лукрул де чинсте ал едукэрий женерацией каре креште. Требуе де креат пестотлокул ынвоель пентру ка фемеиле сэ поатэ комбина ын линиште партичипаря лор ын продучере ши ын вяца обштяскэ ку ымплиния ындаторирилор де мамэ. Пентру ауста требуе де лэржит май департе мряжа ашезэминтелор де копий, де продус ши де вындут ын масэ объекте, каре ушурязэ лукрул фемеилор ын касэ. Фемеиле алкэтуеск жумэтате дин локуиторимя цэрий ноастрэ,- спуне товарэшул Сталин,-

еле алкэтуеск о арматэ колосалэ а мунчий, ши-с кемате сэ едуче пе копиии ноштри, женерация ноастрэ виитоаре, адикэ вииторул ностру. Ынконжурате де грижа партидулуй ши гувернулуй, фемеиле-маме советиче мунческ ку жертфуре де сине ла тоате сектоареле господэрией народниче ши але културий. Тотодатэ, эле креск ши едукэ ку грижэ тинерь патриоць ай Патрией сочиалисте, девотаць каузей народулуй, каузей луй Ленин-Сталин” [20, p. 3].

Realitatea e că în RSSM în acea perioadă mii de femei anual erau arestate și condamnate la pedepse privative de libertate pentru că făceau parte din familii, care opuneau rezistență regimului totalitar sovietic. Mulți copii rămăneau orfani. Astfel, doar în luna iunie 1949, prin centrele de triere au trecut: „578 de copii..., dintre care 344 au fost internați în case pentru copii, 45 angajați în câmpul muncii..., 122 de copii au rămas în centrele de triere” [18, p. 251].

Regimul totalitar comunist impunea acești copii să respecte noile reguli nocive promovate în urma revoluției din 1917. Se organizau diferite evenimente, la care erau obligați să participe și copiii din orfelinat, școli speciale și colonii pentru minori. Asemenea concursuri erau un decor în spatele căruia se ascundea calvarul prin care treceau elevii din orfelinat și case de copii. Și în zilele tragice de la începutul lunii iulie 1949, când organele represive au declanșat un nou val de deportări a basarabenilor, presa scria: „Ла Кишинэу, ын клэдирия Театрулуй молдовенеск музикал-драматик, се петрече ку спор олимпиада а чинчя републиканэ а аутоактивитэций артистиче а копиилор... Ей ау прегэтит пентруолимпиадэлукрэрьялескрииторилор дин Молдова, але класичилор литературий русе, жокурь але нороаделор Униуний РСС. Чеа май маре парте дин нумереле програмей ыс ынкинате юбитулуй Сталин - челуй май бун приетен ал копиилор советичь. Олимпиада с’а прелунжи пын-ла 9 юлие 1949” [21, p. 3].

În perioada când se publicau asemenea articole propagandistice, coloane de femei cu copii în brațe erau deportate în regiuni înde-

părtate ale Rusiei sovietice. Printre ele se afla și Nadejda Vasiliev, care cu copilul nou-născut în închisoarea Nr.1 din Chișinău a fost escortată în Siberia unde, din spusele lui Boris Vasiliev, „Responsabilii din pușcăria Tiumen iarăși, pe etape, au dus tânăra măicuță cu pruncul în brațe tocmai în districtul Hantî-Mansiisk, dincolo de Cercul Polar, unde gerul ajunge, pe timp de iarnă, la minus cincizeci de grade... Micuțul Ilieș n-a rezistat acolo de geruri... A murit nebotezat și a fost îngropat într-un troian” [15, p. 429].

Puțini dintre copiii născuți în închisorile din URSS au rămas în viață. Cei care au supraviețuit au fost marcați de mediul penitenciar în care au petrecut primii ani de viață¹.

În baza acestor constatări, concluzionăm că bolșevicii cu nimic nu se deosebeau de „comprachicos” – criminali (hoți de copii) despre care Victor Hugo scria: „...Comprachicos îi înlăturau copilului nu numai chipul, dar și memoria. Îi înlăturau din ea măcar atât cât puteau” [22, p. 29]. Așa procedau și bolșevicii. Remodelau conștiința copiilor internați în orfelinate și școli speciale, făcându-i să uite de familiile lor și de neamul din care fac parte. Aceștia erau obligați să trăiască într-o lume nouă creată de puterea sovietică. Au început să fie educați de învățători care erau membri ai partidului comunist și atribuiau alte sensuri unor mesaje și alte semnificații unor

¹ În memorii Evghenia Ghinzburg își amintește despre o discuție avută cu una dintre condamnatele ce avea grijă de asemenea copii: „Da, numai unii copii de patru ani rosteau cuvinte separate, nelegate. Predominau urletele nearticulate, mimica, încâierările.

- Păi de unde să vorbească? Cine i-a învățat? De cine au ascultat? Îmi explica Ania cu o intonație nepătimasă: în grupa celor care trebuie alăptați doar stau tot timpul culcați în paturile lor. Nimeni nu-i ia în brațe, chiar dac-ar crăpa țipând. E interzis să-i iei în brațe. Putem numai să le schimbăm scutecele ude. Asta dacă sunt destule. La grupa bebelușilor toți se îngheșuie în țarcuri, se târăsc, trebuie să ai grijă numai să nu se omoare unul pe altul sau să nu-și scoată ochii [13, p. 15].” Aceași autoare constată că acești copii erau rupți de realitate: „- Ia uite, i-am spus eu lui Stasik arătându-i căsuța desenată de mine, ce-i asta?

- O baracă, a răspuns destul de clar băiatul. Cu câteva mișcări de creion am desenat lângă casă o pisică. Dar nu a recunoscut-o nimeni, nici Stasik. Nu văzuseră niciodată un asemenea animal rar. Atunci am înconjurat casa cu un gard tradițional, idilic.

- Iar acesta ce e? - Zona! Zona! a început să strige bucuoroasă Verocica și să bată din palme [13, p. 17].”

evenimente istorice. Neavând experiență de viață, copiii nu puteau pune la îndoială cuvintele rostite de maturi. Articolele din presă, textele din manuale transformau conștiința lor, lipsindu-i de personalitate: „Nu poți trăi într-un mediu lipsit de rațiune și în același timp să-ți păstrezi rațiunea” [23, p. 172].

Peste două decenii de la valul deportărilor din anul 1949, în Enciclopediile sovietice nu se regăseau informații cu privire la instituțiile de detenție din perioada ocupației sovietice. Unele dintre acestea din urmă deja au fost lichidate. Astfel, despre localitatea în care era dislocată instituția de detenție pentru femei, unde au decedat zeci de copii nou născuți, se menționa: „Satul Valea Norocului... situat în partea de nord a raionului la 14 km de Alexăndreni. Întemeiat în 1929. 572 locuitori (1969). În Valea Norocului se află o secție a sovhozului „Drăgănești” (sediul Oziornoe), specializat în creșterea animalelor, viticultură și pomicultură. Școală de 8 ani, școală profesională tehnică, bibliotecă, club, grădiniță de copii, punct medical, oficiu poștal, magazin” [24, p. 559]. Nu e de mirare că fără a ști de existența acestei localități, autorul Alfred Adler scria: „Copiii care se nasc, suferinzi privesc lumea ca pe o Vale a plângerii, nemanifestând nicidecum acea bucurie a creșterii pe care o apreciem atât de mult la copii” [25, p. 23]. Altfel descriau lucrurile istoricii sovietici S.C. Brîseakin și M.C. Sîtnik, care denaturau adevărul parafranzând: „Țară în calea tuturor nenorocirilor” – astfel, numea un cronicar bătrân Moldova. La etapa actuală Moldova socialistă o putem numi cu fermitate țară în calea tuturor bucuriilor” [26, p. 211].

Adevărul despre calvarul prin care au trecut persoanele condamnate în baza dosarelor fabricate la comandă politică a fost publicat de către Aleksandr Soljenitîn și alte victime ale represiunilor politice. Serviciile secrete sovietice îi urmăreau permanent pentru ai împiedica să-și publice lucrările și a le intenta noi dosare penale. Despre presiunile exercitate de ofițerii KGB asupra studenților Universității de Stat din RSSM, care citeau lucrările lui Aleksandr Soljenitîn scrie autorul Vitalie Ciobanu:

„N-am să uit interogările la care eram supuși, noi, studenții de la Universitatea de Stat din Chișinău, de către agenții KGB-ului, responsabili de „educație”. După o asemenea „audiență”, la care am fost convocați rând pe rând câțiva colegi, o fată din grupa paralelă, rusă, povestea că securistul a întrebato dacă l-a citit pe Soljenițin, cine i-a dat lucrările scriitorului disident care circulau în samizdat și dacă nu a transmis la rândul ei acele texte subversive altor tineri. Atunci am auzit pentru prima dată de Aleksandr Soljenițin” [27, p. 152].

Evident că mesajul din cărțile lui Soljenițin venea în contrast cu declarațiile făcute de Mihail Gorbaciov de la tribuna Congresului al XXVII-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, care repeta la fel ca și predecesorii săi: „Trebuie să onorăm mai insistent dinastiile oamenilor muncii. E necesar de promovat bunele tradiții din familie, de educat tineretul în baza experienței adulților. Aici un rol important îl au sursele mass-media, televiziunea, literatura, cinematograful, teatrul. În procesul soluționării problemelor stringente e necesar să fie create condiții bune pentru viață și muncă tuturor femeilor. Doar astfel, ele vor putea îmbina sarcinile de educație a copiilor cu munca și activitatea obștească... De ce să nu reconstituim consiliile femeilor în colectivele de muncă la locul de trai, afiliind aceste consilii la Comitetul femeilor sovietice” [28, p. 52].

Doar după destrămarea URSS unii savanți și-au permis să declare că în acest imperiu „Distrușgerea stereotipurilor despre familie a început încă în timpul războiului civil, când un frate mergea să-și omoare fratele, fiul, călcând în picioare sentimentele, își denunța tatăl pentru a-l condamna la moarte, soția își denunța soțul... În timpul represiunilor devenise o regulă să denunți membrii familiei, să trădezi, să te dezici de ei. O lovitură grea instituției familiei a fost dată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial... Pe lângă aceste nenorociri, noi am trăit o perioadă când fățarnicia luase amploare și oamenii au pierdut încrederea unul în altul. Minciuna a devenit politică de stat... Era posibil oare în asemenea condiții să se păstreze valorile familiei?”

În continuare același autor menționează și alte probleme cu care se confruntau cetățenii din URSS la sfârșitul anilor '80 ai secolului trecut: „Locțiitorul Comitetului de Stat al URSS, V. Guriev, anunță următoarele date statistice: astăzi la noi 15% din familii au un venit lunar de 75 de ruble. Mai mult de 6 mln. de oameni obțin 80 de ruble pe lună. Aceasta în timp ce rubla din cauza inflației a pierdut din valoare în raport cu anii '60. Și această categorie de oameni, care nu dispune de surse financiare suficiente o constituie în primul rând femeile tinere. S. Zenkin (în Komsomolskaia pravda din 2 martie 1989) anunță cititorii că salariul mediu al tinerilor în țara noastră este de 120-140 de ruble. Din statistica Comitetului de Stat al URSS cu privire la prețurile medii noi aflăm că în prima jumătate a anului 1988 un palton femeiesc de iarnă costa 285 de ruble, un demiu - 175 de ruble. O scurtă din material sintetic costa 79 de ruble. Câte luni și câți ani milioane de oameni trebuie să adune bani pentru a-și procura un palton de iarnă, cizme, o rochie de gală, prețul căreia depășește de 2-3 ori salariul lunar? Dar dacă în familie este un copil nou-născut? Sau doi? Cum să trăiești?” [29, p. 85].

Pe fundalul multiplelor probleme în URSS creștea nivelul criminalității. În acest sens savantul V. Cealidze scrie: „E cunoscut faptul că visul propagandiștilor și a criminologilor sovietici era de a lichida definitiv criminalitatea în URSS” [30, p. 8]. După cum vedem, declarațiile criminologilor sovietici nu aveau nimic comun cu realitatea. Adevărul e că regimurile totalitare nu pot exista fără a comite crime și din această cauză ele nu pot avea viitor. Un exemplu elocvent este căderea URSS. În acest sens, toate încercările elitelor politice ale Federației Ruse de a reconstitui acest imperiu sunt sortite eșecului: „În Cuvânt către velicoruși, adresat compatrioților săi în septembrie 1990, A. Soljenițin amintea de cuvintele marelui om de stat rus de la începutul secolului, S. Krîjanovski: „Rusia nu dispune de rezervele de forță culturale și morale pentru asimilarea tuturor periferiilor. Aceasta istovește nucleul național rus”. „Astăzi aceste cuvinte au un sens înmîit; noi nu avem nici forțe economice, nici spiritu-

ale. Nu avem forțe pentru un Imperiu! - și nici nu avem nevoie, ducă-se de pe umerii noștri: el ne vlăguiește, ne sugă și accelerează pieirea noastră... Acum trebuie să alegem: între Imperiul care ne duce la pieire, în primul rînd, pe noi înșine și salvarea spirituală și fizică a propriului nostru popor". Vor găsi aceste cuvinte ale marelui scriitor ecoul cuvenit în conștiința celor chemați să hotărască astăzi soarta Rusiei?", se întreabă Soljenițin [31, p. 82].

Evident că liderii de la Kremlin nu au luat în calcul acest testament al lui Aleksandr Soljenițin și situația în țară nu s-a schimbat spre bine pe parcursul ultimilor trei decenii. Nu au reușit să obțină victorie în lupta cu consumul abuziv de alcool și degradarea morală a populației. În viziunea unor autori ruși, pe parcursul anilor a apărut o problemă mult mai gravă: „Rusia continuă să rămână o țară în care populația consumă droguri în masă. Experții organizațiilor internaționale consideră că dacă 1% din populație în mod regulat consumă droguri, atunci putem ferm considera că ne confruntăm cu o epidemie a narcomaniei în țară. Rusia a depășit această linie de marcaj: numărul consumatorilor se estimează la șase milioane de oameni (populația în Rusia conform datelor anului 2007 constituia 142 200 000... 8659 de crime au fost comise de consumatori de droguri... Totodată, în conformitate cu datele statistice, numărul populației din țară scade în fiecare an: 2003 - 144,6 mln., 2004 - 143,8 mln., 2005 - 143,1 mln., 2006 - 142,6 mln., iar în 2007 - 142,2 mln.” [32, p. 9-11].

Pe parcursul următorilor ani situația s-a agravat și mai mult. Autorul rus S. E. Korabliov consideră că cele mai mari probleme cu care se confruntă cetățenii din Federația Rusă sunt generate de „corupția organelor puterii, conducerii, justiției (aceste vicii sunt caracteristice tradițional țărilor care nu promovează valorile democratice); represiunile la care sunt supuși cetățenii de către organele afacerilor interne, o tradiție multiseculară preluată de organele de conducere și folosită împotriva propriilor cetățeni; incapacitatea de a reacționa eficient în apărarea legii și ordinii de drept, în conformitate cu așteptările populației” [33, p. 12].

Continuă practica vicioasă de a condamna oameni nevinovați în baza dosarelor fabricate la comandă politică. A apărut o nouă generație de copii care se nasc în detenție, unde condițiile de viață nu diferă de cele din timpul regimului totalitar comunist: „Chestiunea supraaglomerării izolatoarelor rămâne actuală până în prezent... E necesar de reparat și totodată de încetat exploatarea celulelor care nu corespund cerințelor elementare pentru detenția oamenilor. Starea saltelelor și a lenjeriei de pat nu se verifică în general. Există probleme cu hrana” [34, p. 324].

În continuarea celor expuse, amintim de condițiile de detenție a copiilor nou-născuți în lagărul Elghen. Unii dintre cei rămași în viață fiind înfiați de persoane străine, au continuat să-și caute rudele adevărate. Despre aceștia povestește cercetătorul Ivan Panikratov: „În anul 1990, în Yagodnoe am creat un ONG, se numește „Organizația obștească și istorică Căutarea celor reprimăți ilegal” [35]. Fondatorul acestei asociații acordă asistență copiilor care s-au născut în lagărul din Elghen, precum și în alte închisori din regiuni îndepărtate ale Rusiei sovietice. Una dintre persoanele care s-a adresat după ajutor era o femeie ce s-a născut în anul 1946 în acel lagăr: „Bună ziua, Ivan Aleksandrovici. Vă scriu pentru că sunteți singura mea speranță de a afla măcar ceva despre trecutul meu. Poliția regiunii Magadan mi-a transmis că pentru căutarea locului de veci al cetățenei Galkovska Pelagheea Petrovna, care era originară din reg. Smolensk, satul Preobrajensk, „Vă recomandăm să vă adresați la organizația grupul de Căutare a celor supuși ilegal represiunilor”. În același timp, mi-au spus că Galkovska Pelagheea Petrovna este de fapt mama mea adevărată. Mi-au confirmat acest lucru. Ea este îngropată în cimitirul din satul Bielicia din raionul Magadan în mormântul căruia i-a fost atribuit nr. 11 și au indicat că la acest moment această localitate nu mai există. Mama a murit pe 21 iunie 1946 în urma unui atac de cord. Ivan Aleksandrovici, eu am crescut într-o casă de copii până în 1947, atunci când am fost luată de cetățeanul... [35].” Așa se întrerupe o scrisoare din care înțelegem cât de dificil este

procesul de căutare a rudelor de către aceste persoane care au avut nefericirea de a se naște în detenție. Majoritatea au fost nevoiți să parcurgă un itinerar complicat, lovindu-se deseori de atitudinea indiferentă a autorităților din Federația Rusă.

De remarcat că savanții din România sunt preocupați de problema identificării în baza probei ADN a victimelor represiunilor politice. În cadrul unei manifestări „au fost ilustrate aspectele expuse prin mai multe panouri fotografice tridimensionale, prezentând victime ale regimurilor totalitare și prin unul, prezentând caracteristici ale laboratorului de identificare umană specializat în prelucrarea probelor osoase” [36, p. 1365]. În același timp cercetătorul rus Ivan Panikratov menționează că în Federația Rusă „Nu există o hartă recentă a regiunii, așa că ne orientăm după niște hărți militare vechi, din anii '70, și după indicațiile localnicilor. De-o parte a drumului atârna denumirile locurilor: Onceag, Butugiceag, Dneprovsky, Deliankir, Elghen. De cealaltă, vorbele oamenilor: Drumul oaselor, Valea morții, Buri-cul lui Dunia, Pasul diavolului.

Primele contingente cu deținuți din Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească au sosit în Kolîma la începutul anilor 30, în timpul colectivizării. Majoritatea erau țărani culaci. Atunci, pe vremea când încă nu exista drumul sau nu erau construite lagărele, se spune că oamenii erau lăsați pur și simplu în taiga, unde pe un brad era bătută în cuie o tablă cu inscripția: „Lagpunct-ul Nr.1”. Până reușeau să-și ridice un acoperiș primitiv deasupra capului, jumătate dintre deținuți mureau. Pe limba localnicilor, asta se numește condamnare la „moartea albă” [35].

4. CONCLUZII.

Este strigător la cer că și în prezent conducerea politică a Federației Ruse, în loc să despăgubească victimele regimului totalitar sovietic și să condamne crimele comise de acest regim, săvârșește noi crime aplicând aceleași metode. Nu putem să trecem cu vederea războiul de agresiune declanșat împotriva Ucrainei, în urma căruia în regiuni îndepărtate din Siberia și Extremul Orient ajung copii ucraineni deportați forțat din țara lor de origine. Suntem martori și astăzi cum o nouă generație de femei gravide, care au fost capturate de trupele ruse pe teritoriul Ucrainei, au adus pe lume copii aflându-se în detenție.

Majoritatea țărilor lumii cer condamnarea elitelor politice din Federația Rusă pentru infracțiunile comise. Comunitatea internațională și autoritățile ucrainene depun eforturi considerabile pentru a recupera mamele și copiii răpiți din Ucraina de către acești criminali, precum și pentru eliberarea prizonierilor de război și întoarcerea acasă a tuturor persoanelor deportate cu forța în Federația Rusă.

În acest demers, am evaluat date științifice provenite din trecut și din prezent, pentru a asigura o mai bună informare a publicului cu privire la crimele și atrocitățile comise de regimul totalitar sovietic față de cetățeni civili și, mai grav, față de copii. Cunoscând și condamnând aceste acțiuni, generația tânără își va putea întări un sistem de valori orientat spre construirea și consolidarea unei societăți democratice, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate.

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAPHY

1. Lupu C., Lupu G. Istoria relațiilor internaționale: Europa în perioada anilor 1919-1947, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2013.
2. Сувениров О. Ф. Всеармейская трагедия. În: Военно-исторический журнал Nr. 3, Москва, 1989.
3. Rațiu I. Moscova sfidează lumea, Introducere de Brian Crozier, Timișoara: Editura „Signata”, 1990.
4. Carp S., Rusu O. Exploatarea muncii deținuților ca element al politicii represive a

- regimurilor totalitare. În: Materialele conferinței științifico-practice internaționale din 28 februarie 2013 cu genericul: „Criminalitatea politică: Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe”, Ediția 2013 și 2015. Chișinău, 2015.
5. Bulat N., Rusu Gh. Poetul martir al Sorociei, Chișinău-Soroca: „PRINT-CARO” SRL, 2023.
 6. Moraru P. Din activitatea contrainformativă și represivă a NKVD/MAI al RSS Moldovenești în primii ani postbelici. În: Materialele conferinței științifico-practice naționale din 6 ianuarie 2015 cu genericul: „Criminalitatea politică: reflecții istorico-juridice, manifestări, consecințe, Chișinău, 2015.
 7. Arhiva MAI al Republicii Moldova, Fond 103, opis 5, Ex. 8, Dosarul nr. 8.
 8. Arhiva MAI al Republicii Moldova. Fondul 103. Opis 5. Ex. 60. Dosarul nr. 4.
 9. Карклинс Р. Организация власти в советских исправительно-трудовых учреждениях. În: Социологические исследования, 1990, Nr. 6. Citat de: Хохряков Г.В. Криминология. Москва: Юрист, 2000.
 10. Carp S., Carp E. Tratamente inumane și degradante aplicate față de femei și minori în instituțiile de detenție din RSSM (Anii 1944-1949).
 11. <https://ro.m.wikipedia.org>
 12. UNICEF. <https://www.unicef.org/romania>
 13. Ghinzburg E. Осна ... ce binecuvântare! Jurnal. Partea a doua. Traducere de Antoaneta Olteanu. Prefață de Alin Mureșan, Corint istorie, librariaonline.ro.
 14. Гинзбург Е. Крутой маршрут, Хроника времен культа личности, Рига, 1989.
 15. Vasiliev B. Stalin mi-a furat copilăria, Chișinău: Grupul Editorial „Litera”, 2012.
 16. Альперн Л. Архаический синдром или российская тюрьма как культурный институт. În: Структура Тюремной Индустрии, Санкт-Петербург: Издательство «Алетей», 2012.
 17. Constantiniu L., Varatic V., Iurac S. ș.a. Prizonieri de război români în Uniunea Sovietică. Documente 1941-1956, București, 2013.
 18. Arhiva MAI al Republicii Moldova. Fondul 82. Opis 6. Ex. 84. Dosarul nr. 1. Vol. I.
 19. Țonea B., Draghici C., Polgar I., Pătrașcu I. Drepturile omului în activitatea de aplicare a legii, Craiova: Editura „Sitech”, 2010.
 20. Овсянников М. Грижа статулуй советик фацэ де мамэ ши копии. În: Молдова сочиалистэ, nr. 136, 07 юлие 1949.
 21. (АТЕМ) Олимпиада креацией копиилор. În: „Молдова сочиалистэ”, nr. 136, 07 юлие, 1949, п. 3.
 22. Hugo V. Omul care râde. În românește de Gellu Naum, București: Editura „Larri”, 1993.
 23. Ардашев Р.Г. Иррациональность общественного сознания россиян. Москва, 2021.
 24. Grosul Ia., Ablov A., Andrunachevici V. ș.a. Enciclopedia Sovietică Moldovenească, Chișinău, 1970, vol. 3.
 25. Adler A. Psihologia școlarului greu educabil. Traducere, cuvânt înainte și note de dr. Leonard Gavrilu, București: Editura IRI, 1995.
 26. Брысякин С.К., Сытник М.К. Торжество исторической справедливости, Кишинев: Издательство «Картя Молдовеняскэ», 1969.
 27. Ciobanu V. Când m-am născut, rușii veniseră deja. În: Vin Rușii! 5 perspective asupra unei vecinătăți primejdioase, București: Editura „Humanitas”, 2018.
 28. Горбачев М. С. Политический доклад Комитета КПСС XXVII Съезду Партии Советского Союза. Материалы XXVII Съезда Комунистической Партии Советского Союза, Москва: Политиздат, 1986.
 29. Дьяченко А.П. Интердевочки в зеркале прессы. În: Проститутция и преступность, Москва: Издательство «Юридическая литература», 1991.
 30. Чалидзе В. Уголовная Россия. Москва: Терра, 1990.
 31. Șandru V. Federația Rusă. În: Magazin istoric. Serie nouă. Anul XXVIII-nr. 6 (327) iunie 1994.
 32. Кургузкина Е.Б. Криминогенная ситуация в России: тенденции развития.

- În: Вестник Воронежского института МВД России nr. 3/2008.
33. Кораблев С.Е. Психологические аспекты организации взаимодействия полицейских структур и населения, Воронеж, 2011.
34. Шимоволос С.М. Представление итогов общественного контроля в сотрудничестве с национальными и международными органами. În: Право на жизнь и достоинство в местах принудительного содержания. În: Материалы межрегиональных конференций „Пути преодоления трудностей общественного контроля в Российской Федерации”, Санкт-Петербург: Издательство «АЛЕТЕЙА», 2012.
35. Bilet de lup//wolf ticket//volcy bilet,wolftiket.ro, accesat pe 20.05.2024.
36. Mândășescu H. Rolul ADN-ului în identificarea victimelor regimurilor totalitare. În: Criminalistica Nr. 3(87), iulie 2013, vol. XIV.
37. Cojocar R., Cojocar S. Precedente ChEDO în materie penală privind protejarea dreptului la viață. ECHR precedents in criminal matters regarding the protection of the right to life. În: Analele Științifice ale Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI al R. Moldova, Chișinău: Departamentul editorial-poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare”, nr.11/2020.
38. Cojocar R. Infrațiunea de pruncucidere, Chișinău: Editura „Cartea Militară”, 2009.

DESPRE AUTORI

Simion CARP,

*doctor în drept, profesor universitar,
cercetător științific principal
al Departamentului știință,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: carp.simion@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0003-4772-8325*

Elena CARP,

*master în drept,
șefa Departamentului
informațional biblioteconomic,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: elenacarp@gmail.com,
ORCID ID: 0009-0003-1763-953X*